

O papel da argumentação na aquisição da linguagem e no processo de aprendizagem de crianças surdas em escolas bilíngues

Ana Clara Jardim da Silva¹
Alessandra Jacqueline Vieira²

The role of argumentation in language acquisition and the learning process of deaf children in bilingual schools

Resumo:

Para Leitão (2007a; 2007b), a argumentação é um mecanismo privilegiado para a aquisição da linguagem e do conhecimento, perpassando dimensões como a dialógico-discursiva, dialética, social e epistêmica. Demonstra-se, assim, a importância de desenvolvê-la nos primeiros anos escolares, sobretudo em escolas bilíngues. O objetivo deste estudo é, portanto, analisar os discursos argumentativos produzidos por crianças surdas, buscando identificar os encadeamentos enunciativo-discursivos que geram a argumentação e as mudanças epistêmicas geradas pelo efeito desses discursos argumentativos. Para tanto, foram realizadas coletas de dados em três escolas bilíngues (Português-Libras), voltadas à educação de surdos, abarcando uma amostra de 23 sujeitos, entre 6 e 14 anos, onde foram observadas situações naturalísticas e provocadas por oficinas lúdicas. Amparando-se nos estudos em argumentação (LEITÃO, 2006, 2007a; VIEIRA, 2015), multimodalidade (SOUSA; MÁXIMO, 2009; CAVALCANTE, 2016; 2011) e dialogismo (VOLÓCHINOV; BAKHTIN, 2018; BAKHTIN, 2016), pôde-se concluir que a argumentação estimula movimentos discursivos e linguísticos (como retomada de enunciados, leitura do contexto e organização sintática) e multimodais (expressão facial, gestos sociais, uso do corpo, etc) que corroboram à aquisição bilíngue bimodal. Assim, a argumentação contribui à entrada da criança surda na língua e favorece o processo interacional, que é de extrema importância à formação do pensamento crítico e ao desenvolvimento linguageiro esperado.

Palavras-chave: Argumentação. Língua de Sinais. Crianças surdas. Aquisição da Linguagem.

Abstract:

According to Leitão (2007a; 2007b), argumentation is a privileged mechanism for the acquisition of language and knowledge, covering dimensions such as dialogical-discursive, dialectical, social and epistemic. This demonstrates the importance of developing it in the first years of school, especially in bilingual schools. The objective of this study is, therefore, to analyze the argumentative speeches produced by deaf children, seeking to identify the enunciative-discursive chains that generate argumentation and the epistemic changes generated by the effect of these argumentative speeches. For this, data collection was carried out in three bilingual schools (Portuguese-Libras), focused on the education of the deaf, covering a sample of 23 subjects, between 6 and 14 years old, where naturalistic situations were observed and provoked by playful workshops. Drawing on studies in argumentation (LEITÃO, 2006, 2007a; VIEIRA, 2015), multimodality (SOUSA; MÁXIMO, 2009;

¹ Graduanda em Fonoaudiologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Porto Alegre, RS - Brasil. Email: clara.jardim@ufrgs.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3851-6809>.

² Doutora em Linguística e Língua Portuguesa (UNESP). Professora adjunta do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. E-mail: lelejack@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3216-6107>.

CAVALCANTE, 2016; 2011) and dialogism (VOLÓCHINOV; BAKHTIN, 2018; BAKHTIN, 2016), it was possible to conclude that argumentation stimulates discursive and linguistic movements (such as resuming statements, reading the context and syntactic organization) and multimodal movements (facial expression, social gestures, use of the body, etc.) that corroborate bimodal bilingual acquisition. Thus, argumentation contributes to the deaf child's entry into the language and favors the interactional process, which is extremely important for the formation of critical thinking and the expected language development.

Keywords: Argumentation. Sign language. Deaf children. Language Acquisition.

Introdução

Partindo de uma abordagem dialógica-discursiva, de base Bakhtiniana (BAKHTIN, 1997, 1999; FRANÇOIS, 1994, 2006; DEL RÉ et al, 2014a e 2014b), podemos inferir que o diálogo é o meio pela qual a criança será introduzida na língua de sua comunidade. Assim, nos movimentos que envolvem interação discursiva e na relação com seu interlocutor, geralmente um adulto, ela se constituirá enquanto sujeito. Isto ocorre também à medida em que o outro permeia-se de uma postura responsivo-ativa em relação aos enunciados produzidos pela criança ou mesmo sobre os não ditos, mas envoltos em intenção discursiva, como os gestos e as expressões, que ganham sentido na/pela enunciação. Desta forma, as manifestações do infante adquirem valor e sentido e o mesmo passa a ser visto como um falante na língua, mesmo que ainda não possua um vocabulário extenso ou mesmo um inventário fonético completo, por exemplo. Isso nos mostra que mesmo antes de produzir as primeiras palavras, a criança já está no discurso e utiliza essas produções realizadas em interação de forma a produzir efeito sobre o outro, fazendo aqui emergir diferentes fenômenos discursivos, como a argumentação e o humor.

O discurso, por sua vez, constitui-se como uma cadeia de enunciados que estão e são sempre permeados pelo discurso do outro e pelas vozes sociais (FRANÇOIS, 1994³; BAKHTIN, 1988; 2016). É, neste sentido, que M. Bakhtin dirá que língua é organismo vivo. A criança, nesta perspectiva, não ganha a língua pronta, decorada, dicionarizada, mas vai construindo mediante a interação social, pelo valor que aquela comunidade, imersa em dada cultura, concede às unidades linguísticas. Nesse sentido, para o autor, o sentido das formas linguísticas também sofre mudanças, sendo a palavra jamais neutra, pois está sempre ganhando novos valores a depender da cultura. Esses e outros fatores percebidos na aquisição e fala da criança levam Bakhtin e outros teóricos da enunciação a defenderem a língua como

³ Frédéric François é um filósofo francês que parte das ideias de autores como Bakhtin e Volóchinov para refletir sobre a linguagem e sobre a aquisição da linguagem pela criança pequena.

um veículo de significações ideológicas que se constrói histórica e socialmente (BAKHTIN, 2016).

Dado um cenário em que a interação social, os aspectos sociais e culturais e o diálogo são elementos básicos à aquisição da linguagem, encontramos no fenômeno argumentativo, baseando-nos nos estudos de Leitão (2006; 2007a; 2007b; 2011), um recurso privilegiado para fomentar a entrada da criança na língua. Sobretudo quando pensamos nas crianças surdas brasileiras, que em 90% dos casos nascem em lares de pais surdos que não usam a Libras - Língua Brasileira de Sinais (STROBEL, 2008; FERNANDES; MOREIRA, 2009), estratégias que impulsionam a aquisição (muitas vezes tardia), fazem-se extremamente necessários. Diz-se que é recurso privilegiado, pois além de sua natureza variada, em que mobiliza diferentes domínios humanos (cognitivo, social, dialógico, dialético, epistêmico), também entram em cena, durante a argumentação, elementos sintáticos e multimodais, como gestos, olhares, expressões faciais, explicação, retomada de enunciados, uso de dêiticos, entre outros (RICCI, 2020).

Neste sentido, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar os discursos argumentativos produzidos por crianças surdas, em contexto de salas de aula bilíngues, buscando identificar os encadeamentos enunciativo-discursivos que geram a argumentação. Além disso, buscou-se também: identificar os enunciados argumentativos em distintas situações; identificar as estratégias particulares das línguas de sinais que suportam a argumentação na fase de aquisição; entender o papel da argumentação no desenvolvimento da linguagem e no processo de ensino-aprendizagem.

A fim de relatar as etapas e resultados alcançados do estudo, as seções a seguir dedicam-se a detalhar alguns pressupostos teóricos importantes, descrever a metodologia do estudo e estabelecer uma discussão acerca dos dados analisados, respectivamente.

1. Aquisição da linguagem de crianças surdas

Conforme visto anteriormente, a linguagem é o meio pelo qual nos constituímos sujeitos e pelo qual organizamos nosso pensamento, construímos novos conhecimentos e criamos hipóteses e categorizações sobre o mundo.

Para a maior parte das crianças, a aquisição da linguagem ocorre de forma completa até os cinco anos de idade. Para crianças ouvintes, isso acontece mediante a recepção de estímulos auditivos que vão sendo distinguidos, compreendidos e (re)produzidos pelo falante em desenvolvimento, até que tenha domínio do funcionamento da língua materna, sempre em

interação com adultos, na relação com o outro (pai, mãe, irmãos etc.) e com a própria língua materna. Para as crianças surdas, muitas vezes, dependendo do contexto familiar no qual essas crianças estão inseridas, especialmente as crianças filhas de pais ouvintes, esse processo ganha novos contornos.

A Psicologia Histórico-Cultural (Vygotsky, 1971) nos diz que os sujeitos podem ter modos de funcionamento diferentes a depender de seus contextos de vivências, o que influenciará o modo como adquire sua língua. No caso das crianças surdas, elas irão compreender e interagir com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais, considerando que, diferentemente das crianças ouvintes, a língua mais natural é a visuo-espacial (QUADROS, 1997).

A língua de sinais mais comumente falada em nosso país é a Libras - Língua Brasileira de Sinais, reconhecida pela Lei N° 10.436/2002, como:

a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002)

Percebe-se, neste sentido, que a Libras possui status de língua natural, assim como as orais, pois surgem dentro das comunidades de pessoas surdas espontaneamente, a partir da necessidade do ser humano ao estabelecimento de uma linguagem comum entre os pares (SOUSA, 2009). Assim, a Libras constitui-se como “um sistema abstrato de signos arbitrários e convencionais” (SOUSA, 2009, p. 70). Portanto, apresenta estrutura, regras e gramática próprias, que se organizam em um espaço de enunciação, que vai da cabeça ao quadril, a partir dos níveis linguísticos: fonológico, morfológico, semântico e sintático. Assim, para que posteriormente possamos pensar as estratégias utilizadas pela pessoa surda durante a argumentação, faz-se necessário uma breve compreensão sobre seus aspectos estruturais.

Máximo e Sousa (2014) apresentam o nível fonológico como aquele referente às unidades mínimas implicadas na forma de um sinal, comparando-as aos fonemas das línguas orais. Os parâmetros fonológicos seriam, assim: I) configuração de mãos, que consiste no formato da mão para dado sinal. Este pode ser oriundo da datilologia (alfabeto manual) ou outras variações; II) movimento, que depende do objeto (mão em configuração) e do espaço (área onde o sinalizador está circunscrito) e que pode variar quanto à direcionalidade, maneira e frequência; III) locação de mãos, que é o ponto de articulação do sinal (na cabeça, nos braços ou no espaço neutro). Além desses, pode-se encontrar na literatura

(FERREIRA-BRITO, 1995) alguns parâmetros não tão clássicos, como a direção e as expressões não manuais.

Quanto ao nível morfológico, responsável pela estrutura e organização das palavras em classes, destacam-se, na Libras, a ausência de artigos e o uso das expressões faciais como advérbios de intensidade. No nível sintático, a Libras apresenta uma estrutura própria caracterizada, sobretudo, pelo uso de marcações no espaço de sinalização para efeitos de estabelecimento nominal, pronominalização, concordância verbal, além do uso do apontar como função dêitica. No nível semântico, o sentido é co-construído na relação dialógica (BAKHTIN, VOLÓCHINOV 1992) própria da enunciação e são determinados também pelo contexto. É justamente o contexto de uso que ditará o valor de palavras polissêmicas, por exemplo. A mudança do sentido também contará com a modificação dos parâmetros fonológicos (expressões ou intensidade com que um sinal é feito).

É importante dizer que se a criança surda tiver acesso a esta língua desde os primeiros dias de vida, o que geralmente ocorre com filhos de pais também surdos, terá uma aquisição típica. Neste sentido, Quadros (1997) descreve os estágios de aquisição da Libras, os quais se iniciam pelo período inicial do processo de aquisição da linguagem. Este é marcado pela emergência dos balbucios silábicos (composto por LML = Locação, movimento, locação), dos gestos sociais (oi, tchau, bater palma, etc) e do apontar (para si, para o outro, para objetos, para o corpo), que ocorre por volta dos 6 meses. Em seguida, inicia-se o estágio de um sinal, que se mantém dos 12 aos 24 meses. Nessa etapa, espera-se da criança a formação de sinais com 7 configurações diferentes e o uso do apontar para referenciar pronomes, o aqui e o agora. Posteriormente, têm-se o estágio das primeiras combinações com 2 ou 3 sinais. Neste estágio, é comum a omissão de sujeitos e a inversão de pronomes, desvios que também ocorrem na aquisição de uma língua oral, neste mesmo período. Finalmente, chega-se ao estágio das múltiplas combinações, esperado por volta dos 30 meses. Nele, há a “explosão do vocabulário”, com uma aquisição expressiva de sinais e um discurso que se aproxima ao do adulto sintaticamente. Podem ocorrer processos fonológicos, como omissões e substituições de um dos parâmetros.

É importante salientar que, ao longo do desenvolvimento linguístico das crianças, surdas ou ouvintes, há a ocorrência de balbucios manuais e orais. Porém, nos bebês surdos, por exemplo, o estímulo visual irá se sobrepor às vocalizações, favorecendo o desenvolvimento da modalidade visuo-espacial (QUADROS, 1997).

Ao refletirmos sobre o processo de aquisição da língua de sinais por crianças surdas, não podemos deixar de olhar para diferentes fenômenos que auxiliam no processo, fruto das

interações discursivas do infante ao longo de seu desenvolvimento. No caso específico desta pesquisa, buscamos investigar o papel da argumentação no processo de entrada da criança na língua, em contextos em que esta é mediada pela aprendizagem - especificamente por trabalharmos com dados em contexto escolar. Para tanto, é necessário definirmos a argumentação e suas principais características.

2. Argumentação e estratégias próprias da língua de sinais brasileira

Ao tratarmos de argumentação, há diversas teorias que já trataram dessa temática e que têm especificidades e modos de olhar para os dados. No entanto, nesta pesquisa, partimos das ideias de Leitão (2007a; 2007b; 2008, 2011) e do grupo de pesquisa NUPArg. Para Leitão (2007a, p.75), a argumentação é

uma atividade discursiva que se caracteriza pela defesa de pontos de vista e consideração de perspectivas contrárias. A necessidade comunicativa de defender um ponto de vista e responder à oposição cria, no discurso, um processo de negociação no qual concepções sobre o mundo (conhecimento) são formuladas, revistas, transformadas.

Percebe-se, aqui, que a oposição coloca-se como condição pragmática para que a argumentação se desenvolva (LEITÃO, 2011). Há sempre uma relação dialógica em jogo, pois a argumentação implica um outro que ouve, diverge e propõe novas ideias a partir do que foi proposto. Observa-se aqui o conceito de alteridade proposto pela teoria dialógica-discursiva (VOLÓCHINOV; BAKHTIN, 2018; BAKHTIN, 2016), em que o reconhecimento do outro é parte essencial para o próprio autoconhecimento de si, numa relação de mútua constituição e contraposição, pois este "eu" só existe em relação ao outro, implicando responsividade e responsabilidade (MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2011; HOLQUIST, 1994).

Leitão (2007a) afirma que a argumentação é uma atividade constituída por ações discursivas que se realizam em algumas instâncias. Inicialmente, tem-se uma ação a nível pragmático, na qual se estabelecem condições para que a argumentação se estabeleça, como perguntas disparadoras, por exemplo. Em seguida, há o nível argumentativo propriamente dito, que sustenta e expande o argumento inicial. Este nível é alcançado, pensando sobretudo no ambiente escolar, sempre que divergências e alternativas diferentes, sobre dado conteúdo, são propostas por professor e aluno, por diferentes alunos ou, ainda, por um mesmo aluno, em diferentes ocasiões. Por fim, tem-se o nível epistêmico, que ocorre quando o

conhecimento construído é legitimado. Este nível representa um “mecanismo de produção/apropriação reflexiva do conhecimento, que torna a argumentação um recurso privilegiado em situações de ensino-aprendizagem” (LEITÃO, 2011, p. 15).

A fim de melhor capturar os processos discursivos que permeiam a argumentação, Leitão propôs um procedimento analítico ancorado numa unidade triádica de análise, formada por argumento (formulação de pontos de vista e/ou avaliação deles), contra-argumento (ideias, trazidas pelo outro ou antecipadas pelo proponente, que desafiam o argumento) e resposta (reação do proponente às objeções através de reafirmação, modulação ou retirada do ponto de vista). Sobretudo no exame e resposta a contra-argumentos, estão implicados processos caros à aquisição da linguagem e conhecimento por crianças, pois o sujeito precisa retomar o seu pensamento e colocá-lo como objeto de sua própria reflexão (LEITÃO, 2011).

Para que todos estes movimentos discursivos e encadeamentos de enunciado se concretizem, uma série de estratégias é adotada pelo falante. Neste sentido, estudos (SOUSA, MÁXIMO, 2014; SOUSA, 2006) demonstraram que, apesar da argumentação dos sujeitos surdos ser muito semelhante àquela verificada em sujeitos ouvintes, eles apresentam estratégias argumentativas próprias de caráter visuo-espacial, que se organizam nos níveis linguísticos vistos anteriormente.

Seguindo os resultados obtidos por Sousa e Máximo (2014) em seu texto sobre a argumentação de surdos adultos, percebem-se as estratégias abaixo descritas.

No nível fonológico percebe-se a atuação da expressão facial, sobretudo quando as expressões atuam não no sentido de marcar a diferença entre itens lexicais, mas no sentido de apresentar um posicionamento próprio do argumentador em relação ao objeto. No nível morfológico, a intensificação do sinal através da repetição são utilizados como advérbios de intensificação ao modificarem o sentido de um sinal. No nível semântico, as perguntas retóricas - estratégia mais utilizada - são um recurso recorrente para a construção do sentido numa relação dialógica, pressupondo-se um interlocutor, mesmo que em ausência. Além dessas, o role-play (uso do espaço) é considerado uma estratégia importante na Libras, pois concretiza as relações sintáticas e atua como elemento distintivo de valor, variando de acordo com a localização espacial onde um sinal é realizado.

Algumas dessas características podem ser encontradas também em nossos dados de análises, guardadas as especificidades, uma vez que trabalhamos com dados infantis.

3. Metodologia

Inicialmente, necessita-se destacar que este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Argumentação e humor na fala da criança: um estudo de caso com uma criança monolíngue ouvinte e crianças surdas”. Iniciado em 2019, o projeto desenvolve-se no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem por objetivo analisar os diferentes tipos de incongruências no discurso humorístico e argumentativo produzidos por crianças brasileiras. Neste sentido, já foram realizados estudos que enfocaram apenas o humor ou a argumentação sob diferentes óticas (como no discurso narrativo literário ou no debate crítico). O presente estudo utilizou-se do corpus linguístico constituído a partir das coletas de dados realizadas nos estudos citados anteriormente, já que o principal objetivo aqui é observar como a argumentação se comporta na fala de crianças surdas, em idade escolar, nas diferentes situações em que utilizam linguagem: situações naturalísticas (conversas espontâneas, brincadeiras, etc) e situações provocadas (interpretação de histórias, discussão sobre dilemas morais etc.).

Outro aspecto a ser pontuado é o de que parte dos materiais do corpus são provenientes de coletas voltadas especificamente para questões de humor e/ou para questões relacionadas ao desenvolvimento de narrativas. No entanto, o que observou-se nestas gravações foi a coexistência de diferentes tipos de incongruências no discurso dessas crianças, que não eram catalisadores apenas de movimentos humorísticos, mas também argumentativos, explicativos e outros. Isto vai ao encontro de estudos anteriores (VIEIRA, 2011; VIEIRA, 2015; VIEIRA; DEL RÉ, 2021) desenvolvidos por pesquisadores do grupo de pesquisa NEALLS (Núcleo de Estudos em Aquisição da Linguagem e em Língua de Sinais - Instituto de Letras da UFRGS) e GEALin (Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem - UNESP, *campus* Araraquara), em que se observou uma forte relação e cruzamento entre argumentação e humor. Tal relação se dava à medida em que certas incongruências geradas na ação argumentativa causavam também uma ruptura acompanhada do riso. No estudo presente, não nos dedicaremos a entender essa relação, mas faz-se necessário a explicação acerca da natureza dos dados de aquisição.

Abaixo encontra-se sistematizado as características dos dados coletados a serem examinados.

Quadro 1. Caracterização da amostra e da coleta de dados

Período da coleta	Local	Quantidade de sessões	Atividades realizadas	Sujeitos
2019	EMEF para Surdos Vitória (Canoas/RS)	5	Oficinas de humor: Caras engraçadas, Contaço de histórias, Caixa surpresa, Desenhos, Jogos.	5 crianças entre 8 e 12 anos
2023 (10/05/2023 até 14/06/2023)	EEEF Profª. Lilia Mazon (PoA/RS)	6	Oficinas de narrativas: Contaço de 3 histórias da literatura infantil surda, atividades de narração, discussões sobre as narrativas.	7 crianças entre 6 e 13 anos
2023 (24/05/2023 até 05/07/2023)	EEF para Surdos Frei Pacífico (PoA/RS)	6	Oficinas de narrativas: Contaço de 3 histórias de literatura infantil surda, atividades de narração, discussões sobre as narrativas.	11 crianças entre 6 e 14 anos

Fonte: elaborado pelas autoras, 2023.

Verifica-se, portanto, que foi possível abranger uma amostra de 23 crianças, variando entre 6 até 14 anos de idade. À época da coleta, todos estavam frequentando as séries iniciais do ensino fundamental. Como visto na seção anterior, para grande parte das crianças surdas brasileiras, a escola é o ambiente responsável por fornecer o *input* linguístico, pois são filhas de pais ouvintes não falantes da língua de sinais. Por isso, das crianças analisadas, cerca de 87% estão em fase de aquisição da linguagem. Vale aqui destacar que, em geral, o atraso da entrada da criança surda na língua se deve a uma série de fatores, mas, sobretudo, em decorrência de uma má gestão da Política Linguística de Família (PLF), que tem a ver com o papel da família de crianças bilíngues em direcionar conscientemente os esforços para o desenvolvimento das línguas por ela utilizadas (COSTA; BARBOSA; NEVINS, 2022).

Ressalta-se que, das 23 crianças analisadas, apenas 2 são filhas de pais surdos (uma da escola Profª. Lilia Mazzeron e outra da escola Frei Pacífico), iniciando o processo de aquisição da língua de sinais antes do período escolar, em contexto familiar.

Quanto às sessões, foram realizadas 17 oficinas, variando em duração de 45min a 1h30min, as quais foram registradas em vídeo para posterior análise, sendo que já foi possível a análise de 7 delas. As oficinas foram ministradas por pesquisadoras surdas para turmas de até 7 alunos. Nas coletas de 2019, os encontros eram pautados em dinâmicas e brincadeiras. Nas coletas de 2023, o foco foi voltado à contaço de histórias e narração. Nas gravações de 2023, foram utilizadas três literaturas infantis: *Os três Porquinhos*, *Curupira Surdo* e *A*

Cigarra Surda e as Formigas. Nesta segunda etapa de coletas, ocorreram 6 oficinas em cada uma das 2 escolas. O cronograma foi organizado para que em uma semana pudesse se realizar a contação e na outra dinâmica de interpretação de texto e narração.

Para as duas coletas houve avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, resultando em dois protocolos CAAE (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética): 2388219.5.0000.5347 (2019) e 66663523.0.0000.5347 (2023).

Quanto aos procedimentos analíticos, as sessões foram inicialmente transcritas ortograficamente para o português. Deste material, foram selecionados e recortados os dados de argumentação, isto é, trechos de enunciados em que foi possível identificar a unidade triádica de Leitão (2006; 2007a; 2007b; 2011), composta por argumento, contra-argumento e resposta, as quais requerem um proponente e um oponente. Estes trechos foram então novamente transcritos, mas utilizando-se do Software ELAN, versão 6.6, que permite uma melhor visualização dos elementos multimodais (gestos, apontamentos, expressões não manuais, vocalizações e outros) de forma simultânea (Figura 1). A partir desses aspectos, pôde-se identificar também as estratégias visuo-espaciais utilizadas pelos sujeitos analisados para argumentar.

Figura 1. Tela do software de transcrição

Fonte: elaborado pelas autoras, 2023.

Destaca-se ainda que esta é uma pesquisa de caráter qualitativo; apesar de olhar para uma quantidade significativa de dados, o foco é observar as ocorrências argumentativas ocorridas de maneira espontânea ao longo das situações de interação social, em ambiente escolar, de forma naturalística e em oficinas lúdicas (que não apresentam metodologias voltadas diretamente para argumentação), sendo que ao fim serão estipuladas hipóteses de como a argumentação pode agir nos processos de aquisição da linguagem e aprendizagem em escolas bilíngues. Além disso, não nos detemos na quantidade de ações argumentativas

presente em cada uma das sessões, mas, sim, na identificação, análise e discussão de alguns recortes em que a argumentação ocorreu de forma sistemática.

4. Resultados e discussão

Nas duas subseções a seguir, apresenta-se a transcrição de diferentes cenas enunciativas, seguidas pela análise da unidade triádica descrita por Leitão e, relacionada a isto, são analisadas as estratégias argumentativas utilizadas pelas crianças surdas, seguindo as categorias descritas por Máximo e Souza (2014).

a. Argumentação em uma oficina de desenhos

Nesta seção, será analisado um recorte de cena argumentativa proveniente das oficinas de humor realizadas na EMEF para Surdos Vitória (município de Canoas/RS), mais especificamente na Oficina de Desenhos (Figura 2). Na ocasião, a turma, juntamente à pesquisadora e à professora da classe, está sentada em volta de um conjunto de mesas. As crianças estão fazendo desenhos e conversando. Durante a conversa, os alunos começam a observar o anel na mão da pesquisadora.

Figura 2. Oficina de desenhos realizada na EMEF para Surdos Vitória (Canoas/RS)

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019.

A fim de manter a privacidade dos sujeitos resguardada, utilizaremos a letra A (aluno) acompanhada do número 1,2,3,4 ou 5, de acordo com a ordem em que cada um aparece no diálogo. Para a pesquisadora, utilizaremos S e para a professora da sala de aula, utilizaremos P.

Recorte 1 - Oficina de humor: Desenhos

A1: Você é casada?
S: Não!
A1: Professora, ela é casada?
P: Pergunta para ela!
A2: Você é casada?
S: Não sou casada.
A2: Mas e o anel na mão?
S: Não. Eu só acho bonito. Não é anel de casamento.
A2: Então você é separada?
S: Não (*começa a rir*). Eu só acho o anel bonito, por isso uso.

Neste episódio, é interessante perceber que a argumentação se constrói a partir da formulação de um ponto de vista compartilhado entre as crianças em oposição à pesquisadora (S). O argumento construído é o de que, por estar usando um anel no dedo anelar, S seria casada. Ocupando-se de seu lugar de oponente, a pesquisadora então desafia o argumento com uma objeção (contra-argumento) de que não é casada e apenas acha o acessório bonito. A resposta das crianças, as quais se alternam na posição de proponente, se dá através de uma modulação do argumento, evidenciando a dimensão cognitiva-social (ou mesmo cultural) que perpassa estes processos dialógicos. Se, em um primeiro momento (argumento), o sujeito é convocado a elaborar ideias sobre fenômenos do mundo, neste segundo momento (resposta ao contra-argumento), o sujeito tem de tomar essas ideias como novo objeto de reflexão (LEITÃO, 2011). É exatamente o que ocorre quando, ao saberem que S não é casada, A3 supõe que: uma pessoa que não é casada, mas ainda usa um anel no dedo anelar, só poderia então ser separada. Por fim, S reafirma sua posição de que não usa o anel por questões matrimoniais e as crianças parecem aceitar, já que dão risada conjuntamente. Há, nesta situação, uma negociação de ideias e defesa de argumentos geradas pela oposição inicial.

b. Argumentação em oficinas de contação de história

Analisaremos, nesta seção, cenas provenientes de oficinas que trabalham com narrativas infantis (Figura 3), as quais foram realizadas na EEEF Prof^a. Lilia Mazon, no município de Porto Alegre/RS. Os recortes escolhidos evidenciam o fenômeno de argumentação entre aluno-aluno, sendo estes fomentados por P (pesquisadora), que promove a condição pragmática necessária e precedente ao argumento (i. e., a oposição), conforme visto anteriormente. Também será visualizada a argumentação entre aluno-pesquisadora,

evidenciando mais um lugar (o de oponente) que pode ser ocupado pelo professor durante essa atividade discursiva em sala de aula.

Figura 3. Oficina de contação de história realizada na EEEF Profª. Lilia Mazeron (PoA/RS

Fonte: elaborado pelas autoras, 2023.

Ressalta-se que os três dados argumentativos aqui analisados referem-se às duas sessões de coleta destinadas à contação da história “Curupira Surdo” e realização de atividades a ela relacionadas. Para fins de contextualização, destaca-se que na narrativa, o Curupira surdo, que vem de uma família ouvinte, encontra com caçadores na floresta que estão atirando no tigre. Indignado, o Curupira pede ajuda para a intérprete da floresta (uma arara) para que possa se comunicar com os homens.

Nesta seção, permaneceremos a utilizar o mesmo sistema de nomenclaturas para os alunos e para a pesquisadora utilizaremos L.

O primeiro dado é proveniente da primeira oficina em que os alunos tiveram contato com a narrativa supracitada. Na cena, a pesquisadora (L) está explicando certo ponto da história de forma a mostrá-los que é errado e ruim matar os animais da floresta e desmatar.

Recorte 2 - Oficina de contação de história: Curupira Surdo

A1: Ei (chamando a professora), eu conheço pessoas que matam e comem a carne.

L: Ah, então se eles têm fome, podem sair matando, matando, matando?

A1: São pobres! Conheço pessoas ouvintes.

A4: Eu como frango.

L: Eu também como [risos].

A cena acima é iniciada com a introdução do argumento por A1, que cria uma situação de incongruência no discurso narrativo da pesquisadora. L, então, contra-argumenta o ponto de vista por meio de uma dúvida. Aqui, a escolha por uma indagação no lugar de uma objeção ou da apresentação de um ponto de vista alternativo, por parte do oponente, nos

parece uma escolha interessante, em se tratando da argumentação em sala de aula. Isso porque no ato de questionar, há uma convocação imediata do locutor à uma resposta de seu parceiro, que é capturado pelo enunciado do outro. Nesta ação, um confronto direto de ideias (dimensão dialética) é estabelecido, evitando que a argumentação seja pausada por abandono do proponente - que ainda está em processo de aprender a argumentar - fato bastante evidente nos discursos analisados. Em resposta à pesquisadora, A1 reage de forma a reafirmar o argumento inicial trazendo maior fundamentação: inclui ao debate o fato de pessoas pobres não terem dinheiro para comprar seu alimento e, por isso, precisam caçar. Neste movimento, A1 parece fornecer um apelo convincente, pois se o pobre não pode comer a carne, então deve passar fome? Qual das situações aqui seria pior em termos éticos? Assim, ao considerar o contexto - social, cultural, histórico - e resgatar outros discursos, que ultrapassam os dois indivíduos em interação face a face (dimensão dialógica), ele parece convencer os colegas e a pesquisadora.

Prosseguindo, os dois dados a seguir referem-se a uma mesma sessão de coleta, relativas à segunda oficina destinada à leitura da obra "Curupira Surdo". Inicialmente, foi realizada uma breve retomada da narrativa e posteriormente foram utilizadas dinâmicas de narração e interpretação

Na primeira cena, transcrita abaixo, L está recontando a história da semana passada para as crianças. Durante a contação, L se utiliza de perguntas provocativas, retomando a história narrada.

Recorte 3 - Oficina de contação de história: Curupira Surdo

L: O que vocês acham que aconteceu com o tigre? A4: O tigre machucou a perna, ficou mancando. A1: Ei, ele morreu! A5: Não, não! Ele machucou a perna e ficou mancando. A4: Machucou a perna. A5: Verdade.
--

Nesta situação, percebe-se que as divergências surgiram a partir das diferentes alternativas de entendimento que as crianças têm sobre o que pode ter ocorrido após o final da história, isto é, seus diferentes pontos de vista. Trabalhar com narrativas se mostra, neste contexto, uma ferramenta interessante, já que não há, de fato, uma alternativa correta para o que não está escrito no livro - o livro apenas informa que eles atiraram no animal. Assim, o argumento melhor fundamentado e/ou defendido será o argumento de maior aceitação entre a

turma, como se vê acima. Pode-se dizer que A4 é proponente, pois formula sua hipótese primeiro. Em seguida, A1, em tom de desacordo, contra-argumenta se opondo à ideia inicial, pois tem outro ponto de vista. A5 entra no diálogo de forma a suportar o argumento de A4 e reage ao enunciado de A1, retomando o argumento inicial. A5 concorda e é dado seguimento à Oficina. Percebe-se, neste recorte, que mesmo a figura de proponente pode ser ocupada por mais de um sujeito.

No dado abaixo transcrito, a pesquisadora está finalizando o momento inicial da oficina, onde fez uma retomada da história. No quadro, está sendo projetada aos alunos uma imagem com as letras F-I-M, mostrando que a narrativa acabou.

Recorte 4 - Oficina de contação de história: Curupira Surdo

A5: É T-I-M (*soletra com auxílio do alfabeto manual*).
A1: [*faz careta e olha para A5 com tom de desaprovação*].
A5: [*gesticula querendo dizer que está falando com a professora e não com A1*].
A1: Calma! É F-I-M (*soletra com auxílio do alfabeto manual mostrando que a palavra é com F e não com T*).
A5: (*levanta da cadeira, um pouco bravo, em direção ao quadro e aponta para a palavra "fim"*).
A5: Olha o "T" (*apontando para a letra "F"*).
A1: Olha, aqui é "F" (*chama a atenção de P para o quadro, como se pedisse aprovação*).
A2: É "F" (*levanta da cadeira em direção a A3*).
L: Sim!
(*professores da turma, ao fundo da sala, indicam que a letra certa é F*).
A5: "F".

Nesta cena, chama a atenção o uso da multimodalidade como forma de enunciado. A sinalização em Libras é bastante reduzida, sobretudo considerando que o alfabeto manual não configura-se como língua, mas como empréstimo linguístico (do português brasileiro). Outros aspectos, como expressão facial e corporal, bem como o uso do espaço, parecem cumprir um papel essencial na ausência de formas de língua - situação característica nas etapas de aquisição da linguagem.

A respeito dos movimentos discursivos próprios da argumentação, pode-se afirmar que A5 é quem dá início a situação dialógica e dialética ao estabelecer o que está escrito na página final da narrativa. A1, então, é quem cumpre papel de proponente, pois enuncia uma avaliação, neste caso negativa, sobre um ponto de vista (argumento). Mesmo sem sinalizar, sabe-se que A1 está argumentando, pois sua expressão torna transparente a sua postura responsiva-ativa. A1 claramente tem um ponto de vista e este está fundamentado na

convenção do alfabeto manual, algo que aprendeu e é invariável. Portanto, o estudante sabe que aquela não é a configuração de mãos da letra "F", ainda que seja muito similar à utilizada para a realização de "T". A1 sabe que o colega está confuso e quer lembrá-lo. A5 contra-argumenta, afirmando que não está perguntando ou mesmo se dirigindo a A1, portanto não quer contribuições do colega. Os encadeamentos enunciativos-discursivos seguem-se enquanto há oposições entre os enunciados dos dois alunos. O fluxo é interrompido quando os professores concedem informações sobre os traços distintivos da configuração de mãos (unidade fonológica) de F e T em Libras, conforme é possível visualizar nas Figuras 2 e 3. Evidencia-se, aqui, o papel e importância da intervenção do professor nos discursos argumentativos em sala de aula. Nesse sentido, para Leitão (2011, p 37) “o objetivo claro do professor em todas essas atividades é, sobretudo, encorajar a criança à formulação de pontos de vista, à escuta e consideração da opinião de outros e à subsequente reação a ela (acordo, desacordo)”.

Figura 5. Configuração de mãos da letra “F” no alfabeto manual da Libras

Fonte: FUGA, 2016.

Figura 6. Configuração de mãos da letra “T” no alfabeto manual da Libras

Fonte: FUGA, 2016.

Observa-se também, neste dado, aquilo que já fora apontado por Leilão (2011); em estudos sobre argumentação na escola, encontram-se dois movimentos (complementares e de igual relevância), argumentar para aprender e aprender para argumentar. Neste caso, o conteúdo em questão é a Língua Portuguesa na sua modalidade escrita - trabalhado diariamente nas escolas bilíngues para surdos como segunda língua (L2). Os movimentos de argumentação e reflexão resultaram na construção do conhecimento acerca do alfabeto manual, mas também serviram como exercício discursivo acerca dos recursos linguísticos mobilizados neste movimento.

Por fim, é interessante notar que, diferentemente dos surdos adultos que se utilizam das perguntas retóricas como principal estratégia argumentativa (MÁXIMO; SOUSA, 2014), nas crianças observa-se o uso das expressões faciais em maior significância, agindo como unidades formadoras de sentido, sem necessidade de que haja um enunciado formal. Outros recursos como role-play (sobretudo para a distinção de personagens das histórias) e intensificação do sinal através da repetição também foram registrados.

5. Considerações finais

Pode-se concluir, a partir deste estudo, que os movimentos discursivos e linguísticos, como retomada de enunciados, leitura do contexto e organização sintática, implicados no fenômeno argumentativo corroboram à aquisição da linguagem, sobretudo pensando na L2 em sua modalidade escrita para crianças surdas em escolas bilíngues. Ainda, contribuem para a construção do conhecimento, em um processo que envolve movimentos de reflexão e metacognição (colocar à prova o próprio pensamento como objeto),

Os dados aqui analisados, em consonância aos resultados alcançados por outros estudos em argumentação na fala de crianças (LEITÃO, 2006; 2011; VIEIRA, 2011; 2015; RICCI, 2015), nos permitiram estabelecer hipóteses de que, assim como nas línguas orais, nas línguas de sinais a argumentação também está presente no discurso espontâneo das crianças, mas, quando estimulada, possibilita a construção e consolidação do conhecimento (ação epistêmica). Além dessa, outra hipótese pode ser descrita: a argumentação configura-se como um recurso para avaliar e estimular o funcionamento da linguagem na criança, pois mobiliza mecanismos fundamentais implicados no processo de aquisição. Tais hipóteses poderão ser testadas mediante aplicação de metodologias diretamente voltadas à atividade argumentativa em estudos futuros.

É importante destacar que foi possível identificar situações que foram mais estimulantes ao estabelecimento de pontos de vista e defesa dos mesmos pelos alunos, sendo elas: oficinas de desenho e oficinas de contação de histórias. Evidencia-se, assim, possíveis estratégias a serem exploradas em sala de aula para estímulo da aquisição da linguagem e da aprendizagem.

Outro aspecto que chama a atenção é o caráter dos enunciados argumentativos encontrados. Quanto aos papéis (de oponente e proponente), percebe-se que há uma modulação, pois são co-construídos e compartilhados pelas crianças, que se intercalam no papel de locutor durante a cena argumentativa. Quanto às ações (argumento;

contra-argumento; resposta), nota-se uma maleabilidade, pois a unidade triádica não se apresenta como modelo acabado, fixo, irreduzível, embora a ação argumentativa sempre inicie com a postulação de um argumento.

Finalmente, evidencia-se a necessidade da adoção de um olhar dialógico para dados de aquisição de crianças surdas, sobretudo na clínica fonoaudiológica de transtornos da linguagem, o qual permite-nos enxergar o sujeito falante para além de suas limitações e valorizar sua posição de sujeito na língua, mesmo que na ausência de formas da língua.

Conflito de interesses

As autoras declaram não ter conflito de interesses.

Contribuições dos autores

Para o desenvolvimento deste estudo, as funções de Conceitualização, Metodologia, Investigação e Escrita foram realizadas por Ana Clara Jardim da Silva. As funções de Conceitualização, Redação, Supervisão e Administração de projetos foram desempenhadas por Alessandra Jacqueline Vieira.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso [1952-1953]. Organização, posfácio, tradução e notas de Paulo Bezerra. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2016.

CAVALCANTE, M. C. B. A holófrase como locus privilegiado para compreender a relação gesto-fala e seu papel na aquisição da linguagem. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN, 7., 2011, Curitiba. Anais do VII Congresso Internacional da Abralín. Curitiba: UFPR, 2011. p. 3138-3151.

CAVALCANTE, M. C. B. et al. Sincronia gesto-fala na emergência da fluência infantil. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 411-426, 2016. DOI: <https://doi.org/10.21165/el.v45i2.984>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/312240616_Sincronia_gesto-fala_na_emergencia_da_fluencia_infantil>. Acesso em: 18 dez. 2023.

COSTA, M.; BARBOSA, F.; NEVINS, F. P. Linguagem, surdez e surdos. In: FRANÇA, A. I. (org.). Linguística para fonoaudiologia: interdisciplinaridade aplicada. São Paulo: Contexto, 2022. p.209-235.

FERNANDES, S.; MOREIRA, L.C. Desdobramentos político-pedagógicos do bilinguismo para surdos: reflexões e encaminhamentos. Revista Educação Especial, Santa Maria, v.22, n.34, p.225-236, 2009. Disponível em: . Acesso em: 07 out. 2013.

FUGA, P. Alfabeto. WordPress, 2016. Disponível em: <<https://pietrofugablog.wordpress.com/2016/09/22/alfabeto/>>. Acesso em: 20/11/2023.

LEITÃO, S. Argumentação e desenvolvimento do pensamento reflexivo. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo, v. 20, nº 3, p. 454-462, 2007(b). Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n3/a13v20n3.pdf>>. Acesso em 3 mai 2017.

LEITÃO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento em sala de aula. In: LEITÃO, S.; DAMIANOVIC, Maria Cristina (Ed.). Argumentação na escola: o conhecimento em construção. Campinas: Pontes. 2011. p. 13-46.

LEITÃO, S. Processos de construção do conhecimento: a argumentação em foco. Revista Pro Posições (UNICAMP), São Paulo, v. 18, nº 3, p. 75-92, set./dez., 2007(a).

LEITÃO, S.; FERREIRA, A. P. M. Argumentação infantil: condutas opositivas e antecipação de oposição. In: MEIRA, L.; SPINILLO, A. G. (org.). Psicologia Cognitiva: cultura, desenvolvimento e aprendizagem. Recife: Editora da UFPE, 2006. p. 236-258.

HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. London: Routledge, 1994.

MAGALHÃES, M. C. C.; OLIVEIRA, W. Vygotsky e Bakhtin/Volóchinov: dialogia e alteridade. Bakhtiniana, São Paulo, v. 1, n.5, p.103-115, 1º semestre 2011. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/bakhtiniana/article/view/4749>. Acesso em: 05 mai. 2018.

MÁXIMO, N. N.; SOUZA, W. P. de. Argumentação na Libras: reflexões sobre estratégias visuo-espaciais. Recife-PE, 2014.

KLEIN, M. Educação e movimento surdo: histórias de rupturas e contestações. In: KARNOPP, Lodenir Becker; KLEIN, Madalena. A Língua na Educação do Surdo. Vol. 1. Porto Alegre: Secretaria Estadual de Educação, 2005.

QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.

QUADROS, R.M; CRUZ, C.R. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011.

SANTOS, C. Inferências na argumentação e na construção de conhecimento: explorando situações escolares. Pro-Posições, Campinas, v. 18, n.3 [54], p. 53-74, set./dez. 2007.

SILVA, S. G. L. Consequências da Aquisição Tardia da Língua Brasileira de Sinais na Compreensão Leitora da Língua Portuguesa, como Segunda Língua, em Sujeitos Surdos. Rev. Bras. Ed. Esp., 21, n. 2, p. 275-288, 2015.

SOUSA, W. A construção da argumentação da língua brasileira de sinais: divergência e convergência com a língua portuguesa. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa: UFPB, 2009.

STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.

RAMOA, A. P.; BORTAGARAI, F. M. A comunicação não-verbal na área da saúde. Revista CEFAC, 14(1),164-170, 2012.

RICCI, A. L. C. *O discurso argumentativo nos enunciados de uma menina dos 2;1 aos 3;8 anos de idade*. Dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Linguística e Língua Portuguesa, Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo, 2015.

VASCONCELOS, A. N. *Emergência da negação e prosódia: estudo de casos de uma criança brasileira e uma criança francesa*. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. São Paulo, 2017.

VIEIRA, J. A. *Condutas argumentativas na fala infantil; um olhar sobre a construção da subjetividade*. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo, 2011.

VIEIRA, A. J.; Capítulo II: Argumentação e Explicação. Explicação e Argumentação na Linguagem da Criança: diferenças e intersecções em dois estudos de caso. Tese de Doutorado

do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras da Faculdade de Ciências e Letras - UNESP/Araraquara, SP, p. 40-109, 2015.

VIEIRA, J. A. Jacqueline Alessandra. *Explicação e argumentação na linguagem da criança: diferenças e intersecções em dois estudos de caso*. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo, 2015.

VOLÓCHINOV, V, N. A palavra na vida e a palavra na poesia. Trad. Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2018.

VOLÓCHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Sheilla Grilo e Ekaterina Vólvoka Américo. São Paulo: Editora 34, 2018.

VYGOTSKY, L.S. The psychology of art. Cambridge, Mass. 1971.